

DAKTIL NUTQI TA'LIMI: SAMARALI USULLAR VA YONDASHUVLAR

Asqarova Mahliyo Anvar qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Surdopedagogika yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda daktil nutqni o'rgatishning nazariy asoslari va amaliy usullari tahlil qilinadi. Daktil nutq og'zaki nutqni o'zlashtirishni qo'lab-quvvatlovchi vizual-kommunikativ vosita sifatida baholanadi. Tadqiqotda daktil belgilarini bosqichma-bosqich o'rgatish, multimodal ko'makdan foydalanish, takroriy mashqlar hamda individual yondashuv kabi samarali pedagogik metodlar ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: daktil nutqi, surdopedagogika, vizual-kommunikativ vosita, daktillash, multimodal ko'mak, muloqot, og'zaki nutqni rivojlantirish, pedagogik metodlar, kommunikativ kompetensiya, inkluziv ta'lim.

Annotation: The article analyzes the theoretical foundations and practical methods of teaching dactyl speech to children with hearing impairments. Dactyl speech is evaluated as a visual-communicative tool that supports the acquisition of oral language. The study highlights effective pedagogical methods such as step-by-step instruction of dactyl signs, the use of multimodal support, repetitive exercises, and an individual approach.

Keywords: dactyl speech, surdopedagogy, visual-communicative tool, dactylization, multimodal support, communication, oral speech development, pedagogical methods, communicative competence, inclusive education.

Аннотация: В статье анализируются теоретические основы и практические методы обучения дактилической речи у детей с нарушениями слуха. Дактилическая речь рассматривается как визуально-коммуникативное

средство, поддерживающее освоение устной речи. В исследовании представлены эффективные педагогические методы, такие как поэтапное обучение дактилическим обозначениям, использование мультимодальной поддержки, повторительные упражнения и индивидуальный подход.

Ключевые слова: дактилическая речь, сурдопедагогика, визуально-коммуникативное средство, дактилляция, мультимодальная поддержка, коммуникация, развитие устной речи, педагогические методы, коммуникативная компетентность, инклюзивное образование

Daktil nutqi — kar va eshitishida nuqsoni bo'lgan shaxslar uchun muloqotning muhim vositalaridan biridir. U qo'l barmoqlari orqali alifbo harflarini ifodalash, so'zlarni shakllantirish va fikrlarni yetkazish imkonini beradi. Zamonaviy ta'lim jarayonida daktil nutqini o'rgatish nafaqat maxsus maktablarda, balki inklyuziv ta'lim muassasalarida ham ahamiyat kasb etmoqda. Quyida daktil nutqi ta'limining samarali usullari va metodik yondashuvlari yoritiladi.

Daktil nutqi ta'limi quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi:

- kar va eshitishida cheklovlari bo'lgan bolalar nutqiy ehtiyojlarini qondirish;
- og'zaki nutqni qo'llab-quvvatlash va mustahkamlash;
- kommunikativ faollikni oshirish;
- mustaqil fikrlash va ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish.

Daktil nutqi og'zaki nutqni to'liq almashtirmaydi, aksincha uni to'ldiradi va muloqotni osonlashtiradi.

Eshitish qobiliyatida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlaydigan maxsus maktablarning tayyorlov sinflarida ko'pincha ilgari maxsus maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanmagan, nutqi shakllanmagan bolalar o'qitiladi. Bunday bolalarni o'qitish murakkab jarayon bo'lib, o'qituvchi va tarbiyachidan katta sabr-toqat, puxta bilim hamda maxsus yondashuvni talab etadi. Chunki bu bolalarda nutq rivojlanishining eng qulay, tabiiy shakllanish davrlari boy berilgan bo'ladi. Natijada

ogʻzaki nutqning yoʻqligi ularning psixik rivojlanishiga, atrof-muhitni idrok etishiga va ijtimoiy moslashuviga salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Maxsus taʼlim jarayonida kar va eshitishida nuqsoni boʻlgan bolalar bilan tovushlarni eshitish va farqlash, nutq nafasini toʻgʻri shakllantirish, ayrim tovushlarning talaffuzini mashq qilish kabi maxsus logopedik mashgʻulotlar olib boriladi. Nutqning shakllanishi, toʻgʻri talaffuz koʻnikmalarini egallash oʻqituvchi hamda oʻquvchidan muntazam mehnat, bosqichma-bosqich mashqlar va davomiy mashgʻulotlarni talab qiladi.

Daktil nutqining ahamiyati:

Daktil nutqi taʼlim jarayonida quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Alfavitni oʻzlashtirishni osonlashtiradi

Bolalar tovush-harf munosabatini qoʻl harakatlari orqali eslab qoladilar.

2. Oʻqish va yozish malakalari rivojlanadi

Har bir daktillangan harf yozma va oʻqish koʻnikmalarini mustahkamlaydi.

3. Muloqot jarayonini faollashtiradi

Soʻz boyligini kengaytiradi, mustaqil fikrni shakllantirishga yordam beradi.

4. Vizual qabul funksiyasini kuchaytiradi

Diqqat, kuzatuvchanlik va tez idrok qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Daktil nutqini oʻrgatishning samarali usullari quyidagilarni oʻz ichiga oladi: bosqichma-bosqich daktillash, multimodal koʻmakdan foydalanish, takroriy mashqlar va individual yondashuv. Bu yondashuvlar bolalarning lingvistik va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish, ogʻzaki nutqni qoʻllab-quvvatlash va ijtimoiy moslashuvni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, daktil nutqi vizual-kommunikativ vosita sifatida diqqat, kuzatuvchanlik va tez idrok etish qobiliyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi, muloqot jarayonini faollashtiradi va oʻquvchilarning mustaqil fikrlash koʻnikmalarini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaeva, S. (2018). Eshitish qobiliyati nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqni rivojlantirish metodikasi. Toshkent: Fan.
2. Asqarova, M.A. (2022). Surdopedagogika asoslari va metodik tavsiyalar. Toshkent: Nizomiy nomidagi O'zMU.
3. Alimova, D. (2016). Daktil nutqi orqali muloqotni rivojlantirish usullari. Toshkent: Surdopedagogika jurnali
4. Shokirova, N. (2014). Kar bolalarni og'zaki nutq va daktil nutq orqali o'qitish metodikasi. Toshkent: O'zbekiston Pedagogika Akademiyasi.

